

ЎЗБЕКИСТОНДА СУҒУРТА ХИЗМАТЛАРИ БОЗОРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ

Абулқосимов Отабек Абдусаттор ўғли

Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик (Бизнес инновациялар ва тадбиркорлик) мутахассислиги тингловчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12519178>

Жаҳон иқтисодиётида суғурта ижтимоий ва иқтисодий соҳалардаги рискларнинг олдини олиш ва кўрилган зарарларни қоплаб бериш бўйича алоҳида ўрин тутади. Айниқса, инсон саломатлиги ва ҳаёти билан боғлиқ рискларни бартараф этиш, юз бериш эҳтимоли бўлган ҳам салбий, ҳам ижобий ҳодисаларни олдиндан молиялаштириш чораларини режалаштиришга талаб жуда юқори. Шу боис, «жаҳон суғурта бозорида умумий суғуртанинг улуши 45-46 фоизини ташкил қилса, ҳаёт суғуртасининг ўрни 54-55 фоизни ташкил этади. Тўпланаётган суғурта мукофотлари суғурта соҳаси ривожланган мамлакатлар ЯИМининг 8-10 фоизини ташкил этиб, унинг 60 % га яқини ҳаёт суғуртаси ҳиссасига тўғри келади» [4]. Бу эса жаҳон иқтисодиётининг ривожланишида ҳаёт суғуртасининг ўрни ва унга талаб юқори эканлигини кўрсатади.

Жамғариб бориладиган ҳаёт суғуртасини ривожлантириш борасида халқаро амалиётда кенг ҳажмли ишлар олиб борилмоқда. Тадқиқотлар кўплаб дунё мамлакатларида ва айниқса ривожланаётган мамлакатларда аҳолининг бўш маблағларини капиталлаштиришга йўналтириш бўйича тижорат банклари ва суғурта компаниялари ўртасида кетаётган рақобат масаласига бағишланган бўлиб, мазкур тадқиқотларининг мақсади аҳоли томонидан вақтинчалик бўш маблағларни ҳаёт суғуртасига ихтисослашган суғурта компанияларига йўналтиришнинг афзаллигини асослаб бериш ва бундай маблағларни аҳоли томонидан суғурта компанияларига йўналтиришга қизиқишни оширишни таъминловчи восита ва усулларни ишлаб чиқишдан иборат.

Жамғариб бориладиган ҳаёт суғуртаси мамлакат иқтисодиёти ва унинг фуқаролари учун муҳим аҳамиятга эга, чунки ушбу суғурта орқали инсон ҳаёти, соғлиғи ва меҳнат қобилияти билан боғлиқ турли қутилмаган ҳодисалар юз бериши натижасида оила иқтисодиётига етказиладиган зарарлар ўз вақтида қопланади. Мамлакат иқтисодиёти учун эса ҳаётни узоқ муддатга суғурталовчи суғурта компаниялари томонидан узоқ муддатга мўлжалланган катта ҳажмдаги инвестиция маблағлари йўналтирилади. Шуларни ҳисобга олган ҳолда Ўзбекистон ҳукумати томонидан суғуртанинг мазкур тармоғини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бунинг исботи сифатида 2019 йил 2 августда Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан қабул қилинган «Ўзбекистон Республикасининг суғурта бозорини ислоҳ қилиш ва унинг жадал ривожланишини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида» [1] қабул қилинган қарорнинг «Йўл харитаси»да ҳаётни суғурталаш хизматларининг янги инновацион турларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш масаласи алоҳида белгилаб қўйилди.

2022 йил 27 ноябрда Вазирлар маҳкамасининг 413-сонли “Суғурта хизматлари бозорини янада ривожлантириш чора-тадбирлари” деб номланган қарори асосида қабул қилинган суғурта фаолияти классификаторига кўра ҳаёт суғуртаси тармоғи тўртта классга ажратилган бўлиб, улар 1-класс “Ҳаёт ва аннуитетлар”, 2-класс “Никоҳ ва туғилиш”, 3-класс “Ҳаётни узоқ муддатли суғурта қилиш” ва 4-класс “Соғлиқни суғурта қилиш” деб аталади [2].

Юқоридаги қарор асосида қабул қилинган “Суғурталовчилар ва суғурта брокерларининг суғурта фаолиятини лицензиялаш тўғрисида”ги низомга кўра ҳаёт суғуртасига ихтисослашган суғурта компанияси умумий суғурта фаолияти билан шуғулланиши мумкин эмас, умумий суғуртадаги “Бахтсиз ҳодисалардан эҳтиёт шарт суғурта қилиш” деб номланган 1-класс ҳамда “Қасалликдан эҳтиёт шарт суғурта қилиш” деб номланган 2-класслар бундан мустасно деб белгилаб қўйилган.

Аммо шуни таъкидлаш керак, Фуқаролик кодексининг “Суғурта” деб номланган 52-бобида ҳаёт суғуртаси тўғрисида тушунча берилмаган бўлиб, фақат шахсий суғурта шартномаси тўғрисида модда мавжуд.

1-жадвал

2022 йил якунларига кўра умумий суғурта тармоғида фаолият кўрасатаётган суғурта компанияларининг суғурта тўловлари бўйича кўрсаткичи [3]

№	суғурта компаниялари номи	31.12.2021	31.12.2022	О‘згарish, %
	Умумий	612 684	1 087 567	+77,5%
1	"АРЕХ INSUARANCE" АЖ	35 131	252 316	+618,2%
2	"ЎЗБЕКИНВЕСТ" ЭИСК АЖ	89 325	78 689	-11,9%
3	"ГРОСС СУҒУРТА КОМПАНИЯСИ" АЖ	56 209	76 793	+36,6%
4	"КАПИТАЛ СУҒУРТА" АЖ	40 288	66 662	+65,5%
5	"КАФОЛАТ СУҒУРТА КОМПАНИЯСИ" АЖ	33 669	59 713	+77,4%
6	"АЛСКОМ СУҒУРТА КОМПАНИЯСИ" АЖ	11 305	53 145	+370,1%
7	"МЙ-ИНСУРАНСЕ" АЖ СТ	96 200	52 352	-45,6%
8	"АЛФА ИНВЕСТ СУҒУРТА КОМПАНИЯСИ" АЖ	21 289	47 058	+121,0%
9	"ЎЗАГРОСУҒУРТА" АЖ	35 349	43 896	+24,2%
10	"EUROASIA INSUARANCE " АЖ ҚҚ	36 080	39 679	+10,0%

11	"GARANT INSUARANCE GROUP" АЖ	1 574	36 261	>+1000%
12	"КАФИЛ СУҒУРТА" АЖ	27 185	34 983	+28,7%
13	"ASIA INSUARANCE СУҒУРТА КОМПАНИЯСИ" АЖ	17 627	28 063	+59,2%
14	"ҲАМКОР СУҒУРТА" АЖ	3 694	27 324	+639,6%
15	"АСКО- ВОСТОК" АЖ ҚҚ СТ	16 533	26 489	+60,2%
16	"ШАРҚ- СУҒУРТА" АЖ	5 960	25 958	+335,5%
17	"ИМКОН СУҒУРТА" АЖ	7 828	24 905	+218,2%
18	"СҚБ ИНСУРАНСЕ СУҒУРТА КОМПАНИЯСИ" АЖ	17 346	19 835	+14,4%
19	"СЕМУРГ СУҒУРТА" АЖ ҚҚ	3 632	15 193	+318,3%
20	"GLOBAL INSUARANCE GROUP " АЖ СТ	7 223	14 414	+99,5%
21	"ТЕМИРЙЎЛ СУҒУРТА" АЖ	13 162	11 984	-8,9%
22	"ИНСОН" АЖ СТ	2 956	11 269	+281,2%
23	"ИМРЕХ- INSUARANCE" АЖ	-	9 004	0%
24	"ИНГО- УЗБЕКИСТОН" АЖ	9 586	7 765	-19,0%
25	"ИШОНЧ СУҒУРТА КОМПАНИЯСИ" АЖ ҚҚ	8 395	6 790	-19,1%
26	"ХАЛҚ СУҒУРТА" АЖ	3 790	4 868	+28,4%
27	"DD GENERAL INSUARANCE" АЖ	3 028	2 530	-16,5%
28	"УНИВЕРСАЛ СУҒУРТА" АЖ	3 838	2 018	-47,4%

29	"ОМАД СУҒУРТА" АЖ	802	1 885	+135,1%
30	"Mosaic INSUARANCE company" АЖ СТ	244	1 874	+668,8%
31	"PERFECT INSUARANCE" АЖ СТ	2 885	1 868	-35,2%
32	"ARIA СУҒУРТА ТАШКИЛОТИ" АЖ	211	1 203	+469,2%
33	"TRUST- INSUARANCE" АЖ	45	631	>+1000%
34	"UNIPOLIS" АЖ СТ	297	150	-49,3%

Ўзбекистонда ҳаёт суғуртасининг ривожланиш истикболларига асос бўлувчи ҳолатлар сифатида кўпгина дунё мамлакатларига нисбатан аҳоли сони ўсиш даражасининг юқорилиги ва бу аҳолининг меҳнатга лаёқатли қисмининг ўсишига ҳамда уларнинг ишлаб чиқаришнинг етакчи соҳаларига жалб қилинаётганлиги билан, аҳоли даромадларининг сезиларли даражада ошиб бораётганлиги, тадбиркорлик соҳаларининг ривожланиб бораётганлиги ва ўз ўрнида риск даражасининг ортиб бораётганлиги ҳолатларини келтириш мумкин.

1-жадвал маълумотларидан кўришимиз мумкинки, суғурта компаниялар ичида етакчи компаниялар бўлиб, " АРЕХ INSUARANCE " АЖ "Ўзбекинвест", "Гросс Инсурансе", "КАПИТАЛ СУҒУРТА" АЖ, "Кафолат суғурта компанияси" ҳисобланади. Қолган компаниялар аста секин ўз фаолияти ривожланиб бормоқда. 2022 йил 1 087 567 трл сўмга етди ва бу кўрсаткич 2021 йилга нисбатан 612 684 млрд. сўмга нисбатан 77.5% га ўсган. Бу эса суғурта компанияларини тўлов қобилияти ўсганлиги ва суғурта муносабатларига ишончни ошиб бораётганини билдиради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 03.08.2019 й., 07/19/4412/3512-сон
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Суғурта хизматлари бозорини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. 2002 йил 27-ноябрь./ Норма ҳамкор.
3. <https://uzbekinvest.uz/analytics-statistics#>
4. <https://raexpert.ru> – сайт маълумотлари.